

液泡区隔 Na⁺ 能力 / 液泡膜 NHX1 活性检测

经典案例

中科院植物所李银心组：利用非损伤微测技术检测植物 NHX1 活性

扫码查看本文详细报道

Plant J：根系液泡隔离 Na⁺ 的活性是大麦耐盐的关键参数

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

探究耐盐材料的耐盐机制，是否与盐胁迫下，NHX1，即液泡膜 Na⁺-H⁺ 逆向转运体活性强，引起的液泡区隔 Na⁺ 强有关。吸 Na⁺ 速率越大，代表 NHX1 活性越强。该研究主要以研究茎、叶的液泡为主。

检测指标

Na⁺

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

100~400 mM NaCl 处理 24 小时。NaCl 或 Na₂CO₃+NaHCO₃ 浓度与您该课题的其它实验胁迫浓度保持一致。常见样品胁迫浓度参考：

拟南芥、水稻、烟草：100~150 mM NaCl

棉花：200 mM NaCl

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根、叶片、茎选取

状态良好且外观较为一致。

检测流程

前处理

1. 在 35mm 培养皿中滴入一滴测试液，使用镊子将固定样品玻片放置到培养皿中，并压一下玻片使其贴在皿底。

2. 吸取 100μL 液泡悬液，滴入到 35mm 培养皿中的固定样品玻片中心处，静置 10 分钟。

3. 向培养皿中缓慢加入 4mL 测试液，再吸出弃去。

4. 再次缓慢加入 4mL 测试液，静置 10min。

样品前处理

扫码查看

检测过程

1. 检测位点：液泡表面
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n≥10，即每组检测不少于 10 个液泡。如同一培养皿中有多个液泡符合检测要求，可在同一培养皿中检测不止 1 个液泡。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：X-10
3. 传感器 — 样品表面距离：2μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术—2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586
2. Zhang G, Yuan S, Qi H, et al. The Na⁺/H⁺ Exchanger NHX1 Controls H⁺ Accumulation in the Vacuole to Influence Sepal Color in *Hydrangea macrophylla*. *Int. J. Plant Biol.* 2023, 14, 266-275. DOI: 10.3390/ijpb14010022
3. Zhang X, Shen Z, Sun J, et al. NaCl-elicited, vacuolar Ca²⁺ release facilitates prolonged cytosolic Ca²⁺ signaling in the salt response of *Populus euphratica* cells[J]. *Cell Calcium*, 2015, 57(5-6): 348-365. DOI: 10.1016/j.ceca.2015.03.001.